

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

Қосимова Мадина Зайнобидиновна
Андижон давлат чет тиллари институти
филология фанлари бўйича фалсафа доктори

БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746097>

АННОТАЦИЯ

Инсон хотирасида маълум миқдордаги билимлар структураси заҳираси сақланади ва айнан шу заҳира ахборотни қабул қилиб идрок этиш воситаси ролини ўтайди. Ҳар бир шахс онгида «фреймлар тўри тўплами» мавжудким, ушбу тўплам билим ва идрок фаолиятини маълум кўринишдаги «андоза»лар асосида амалга ошишини таъминлайди. Ҳар бир фрейм-сценарий таркибида слотлар ажратилади ва бу слотларда воқеа иштирокчиларининг роли, мақсади қабилар ўз аксини топади. Ушбу мақолада бахт концептуал бинар оппозициясининг табиат бирликлари кўчимида ифодаланиши фрейм ва слотлар таҳлилида берилган.

Калит сўзлар: бахт, бахтсизлик, концепт, концептосфера, кўчим, фрейм, слот

Kasimova Madina Zaynobidinovna
Andijan State Institute of Foreign Languages
doctor of philosophy in philology

EXPRESSING THE CONCEPT OF HAPPINESS BY TROPES OF NATURAL UNITS

ABSTRACT

Human memory stores a certain amount of structure of knowledge, and this reserve acts as a means of perception by receiving information. Every person has a "set of frames" in his mind, this set ensures that knowledge and perception activities are carried out on the basis of certain "patterns". Each frame-scenario is divided into slots, and these slots reflect the role and purpose of the event participants. In this article, the expression of the conceptual binary opposition of happiness in the movement of units of nature is presented in the analysis of frames and slots.

Key words: happiness, unhappiness, concept, concept sphere, trope, frame, slot.

Касимова Мадина Зайнобидиновна
Андижанский государственный институт
иностранных языков
доктор философии по филологии

ВЫРАЖЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СЧАСТЬЕ» ТРОПАМИ ПРИРОДНЫХ ЕДИНИЦ

АННОТАЦИЯ

Память человека хранит определенный объем структуры знаний, и этот резерв выступает средством восприятия путем получения информации. У каждого человека в сознании существует «набор рамок», этот набор обеспечивает то, что познавательная и познавательная деятельность осуществляется на основе определенных «шаблонов». Каждый кадр-сценарий разделен на слоты, и эти слоты отражают роль и цель участников события. В данной статье выражение концептуальной бинарной оппозиции счастья в движении единиц природы представлено в анализе фреймов и слотов.

Ключевые слова: счастье, несчастье, концепт, концептосфера, смещение, фрейм, слот.

Тилшуносликда «концепт» атамасининг турлича талқинлари илгари сурилган. Атама бир вақтнинг ўзида бир неча соҳалар замирида талқин қилинган туфайли ҳам унинг кенг қиррали табиати чалкашликларга сабаб бўлиб келмоқда. Хусусан, Р.Жекендоффнинг ҳазиломуз талқинига кўра, концепт нима эканлигининг жавобини психолог, философ ёки тилшуносдан сўраш масса нима эканлигини физик мутахассисдан сўраш билан баробардир – саволга ягона жавоб мавжуд эмас. Тадқиқотчиларнинг кўпчилиги бу борада ҳамфикр эмасдек кўринсалар-да, мазкур ёндашувларнинг туб илдизи жуда яқин.

Дунё тилшунослигида концептуал майдон образли таркибининг халқ миллий маданияти, дунёқарашининг шаклланиши билан чамбарчас боғлиқлиги мазкур миллатнинг менталитети, тафаккури, этик ва эстетик онги ҳақида тасаввур ҳосил қилиши ва унинг кадриятлари, урф-одатларини авлоддан авлодга етказиши билан миллат тафаккурининг ажралмас бўлаги саналади.

Оламнинг лисоний манзарасида табиат унсурлари донор манба сифатида хизмат қилувчи кўчимлар (метеорометафоралар) ҳам талайгина. Табиат ҳодисаларининг у ёки бу турининг маълум концептнинг лисоний тасвири учун хос энг муҳим хусусиятлари танлаб олинади ва унинг образли ифода воситаси сифатида ишлатилади. Метеорометафорик кўчимларнинг барча тури инсон фаолияти ва унинг табиат билан ўзаро муносабати маҳсули бўлиб, воқеликка субъектив эмоционал баҳони ўзига хос динамизм билан ифодалаш имконини яратади, сабаби, табиат унсурларининг кўпчилиги фаолдир. Метафоризация жараёни асосида фрейм ва сценарийлар категорияси тизимида тавсифланувчи ва инсоннинг атроф-олам билан ўзаро муносабати маҳсули бўлмиш билимлар тизимини қайта ишлаш жараёни ётади. Маълумки, бизнинг воқелик ҳақидаги билимимиз ҳам мураккаб фрейм тизимида шаклланади. Ҳар бир инсон хотирасида маълум миқдордаги билимлар структураси заҳираси сақланади ва айнан шу заҳира ахборотни қабул қилиб идрок этиш воситаси ролини ўтайди. Бошқача айтганда, ҳар бир шахс онгида «фреймлар тўри тўплами» мавжудким, ушбу тўплам билим ва идрок фаолиятини маълум кўринишдаги «андоза»лар асосида амалга ошишини таъминлайди. Фрейм худди шу гуруҳдаги андозали структуралар қаторига киради. Ҳар бир фрейм-сценарий таркибида слотлар (кичик мазмундаги қисмлар) ажратилади ва бу слотларда воқеа иштирокчиларининг роли, мақсади қабилар ўз аксини топади. Мазкур концептуал фреймлар муайян услубда инсон хатти-ҳаракатини тартибга солади ва ўзгаларнинг хулқ-атворини тўғри талқин қилиш имконини беради. Шу сабабга кўра, концептуал майдон образли бирликлари таҳлилида фрейм-слот андозасини, яъни мисоллар картотекасида танлаб олинган фразеологик образли ифодаларнинг қандай метафорик донор зонасидан олинганлигига кўра фреймлар ва тегишли слотларга ажратишни маъқул деб топдик.

Фрейм: «бахтлилик ва бахтсизлик – табиат бирликлари кўчимида»

Слот №1: «бахтлилик ва бахтсизлик – табиат ҳодисаси»

(1) Our sorrows are like thunder clouds, which seem black in the distance, but grow lighter as they approach (Jean Paul Richter) – Қайғу-аламларимиз узоқлардан қора, бироқ яқинлашгани сари ёрқинлашиб кўринадиган момақалдирак булутларига ўхшайди;

(2) Woman's grief is like a summer storm, short as it is violent (Joanna Baille) – Аёл қайғуси шиддати сабабли қисқа давом этувчи ёз тўфонига ўхшайди;

(3) Happiness struck her like a shower of rain. – Бахт уни сел каби урди;

(4) Life is a mixture of sunshine and rain, teardrops and laughter, pleasure and pain. Just remember, there was never a cloud that the sun couldn't shine through. (Zacher L.) Ҳаёт қуёш ва ёмғир, кўз ёшлари ва кулгу, хузур-ҳаловат ва азобли лаҳзалар қоришмасидир. Эсингизда бўлсинки, ҳеч бир булут йўқки, ортидан қуёш мўраламаса;

(5) Depression crept like a fog into her mind (Ellen Glasgow) – Тушқунлик унинг онгишуурини қалин туман каби қоплади;

(6) Despair howled round his inside like a wind. (Elizabeth Bowen) – Умидсизлик унинг вужудида шамол мисол гувилларди;

(7) We knew a rainy day would come sooner or later (Ammer C., 864) – Қора кунлар эртами, кечми ташриф буюришини билар эдик.

Слот №2: «бахтлилик ва бахтсизлик - табиат унсури»

(1) She was walking on air after she found out she'd won the teaching award (Ammer C., 119) – У ўқитувчилик бўйича мукофотга сазовор бўлганидан хабар топгач, қувончдан парвоз қилди;

(2) Ever since he proposed to her, her parents have been on cloud nine (Ammer C., 743) – У кўлини сўраганидан буён қизнинг ота-онаси қувончдан гўёки еттинчи осмонда;

(3) She was drowning in a sea of her own despair.– У ўз қайғуси гирдобига ғарқ бўлаётган эди;

(4) As full of sorrow as the sea of sands (Shakespeare W.) – Қум денгизи мисол қайғуга тўлиб-тошган;

(5) Agitated with delight as a waving sea– Қувончдан кўпираётган денгиз каби ҳаяжонланди;

(6) Feels his heart sink as if into a frozen lake (John Rechy) – Юрагини худди музлаб қолган кўл тубига ғарқ бўлаётгандек ҳис қилди;

(7) Dejection settled over her like a cloud (Louis Bromfield) – Ғамгинлик унинг устига булут каби бостириб келди;

(8) Depressions ... like thick cloud covers: not a ray of light gets through. (Larry McMurtry) – Тушқунлик қалин булутлар сингари: йилт этган нур ёриб ўтолмас;

(9) Her poverty was like a huge dream-mountain on which her feet were fast rooted (Katherine Mansfield) – Қашшоқлик унинг учун гўё оёқлари тортиб ололмас даражада илдиз отиб, ботиб кетган улкан тоғ эди;

(10) Cheerful as the rising sun in May. (William Wordsworth) – Май қуёши сингари хушчақчақ;

(11) Peter comes out ahead no matter what he tries; he was born under a lucky star (Ammer C., 118) – Питер омад юлдузи остида туғилган – нима қилмасин, ошиғи олчи бўлаверади.

Слот №3: «бахтлилик ва бахтсизлик - табиат фазаси».

(1) Forlorn ... like Autumn waiting for the snow (John Greenleaf Whittier)– Худди қор ёғишини кутиб турган куз сингари тушқун;

(2) (I am) gay as morning, light as snow (Dorothy Parker) – Тонг каби қувноқ, қор каби оппоқман;

(3) Joe's been walking with a spring in his step ever since he found out he was getting a promotion– Жои мансаби ошаётганидан хабар топганидан буён оғзи қулоғида (қадамидан баҳор гуллари унмоқда);

(4) Joy rises in me like a summer morn (Samuel Taylor Coleridge) – Ёз тонги мисол бир шодлик вужудимда барқ урмоқда;

Натурморф кўчимлар турли сўз туркумлари орқали фаоллашади. Улар орасида нутқда энг унумдорлар от сўз туркуми билан ўхшатишлар асосида шаклланган иборалардир. Табиат унсуллари кўчимдаги қурилмалар миқдор жиҳатидан анча кўп бўлиб, улар орасида аксари кенг тарқалган бирликлар the sun (қуёш), star(юлдуз), rain (ёмғир), snow (қор), shower (жала), flood (тошқин), cloud (булут), air(ҳаво), sea (денгиз), ocean (уммон) ва ҳ.к. кабилардир. Маълумки, тропнинг ҳар қандай кўринишида муайян концепт тегишли белгиларига мувофиқ

инсон тафаккурида конкретлашади. Шунинг учун ҳам ёркин, ёқимли ҳисларни уйғотувчи, инсон танасига илиқлик ва комфорт (қулайлик) бағишловчи табиат унсурлари, ходисалари ёки фасллар (spring, summer) бахт, аксинча, ёқимсизлик, шиддат, зулмат, совуқлик, ноқулайлик олиб келувчилари эса бахтсизлик концептосфераси бирликларини ташкил этади. Бироқ мустаснолар ҳам бор: cloud (булут) лексемаси одатда ғам-андух, руҳий тушқунликка ишора қилади, бироқ слот № 2, 2-мисолда «on cloud pine» турғун ибораси хуррамлик, кўтаринки кайфият ифодаси ҳисобланади. Унинг келиб чиқиши ва таркибидаги тўққиз рақами нимага ишора қилиши мунозарали масали бўлиб, ўз ечимини топиб улгурмаган. Манбаларда тахмин қилинишича, 1896 йилда чоп этилган атласда булутлар муайян тартиб рақами билан кўрсатилади. Атмосфера сатҳидан қарийб ўн километр юқорида тўпланувчи энг баланд ёмғирли тўп-тўп булут (cumulonimbus) тўққиз рақами остида белгиланади. Мазкур булутнинг кўчим сифатида қўлланилиши «оламнинг энг юқори қаватида бўлишлик» маъносига жуда ҳам кўтаринки кайфиятга ишора қилиши мумкин. XX асрнинг ўрталаридан бошлаб нутқда урф тусига кирган, синонимлари сифатида «on seventh heaven» ёки «on cloud seven» иборалари ҳам қўлланилади. Слот №1, 3-мисолда қўлланилган «shower of rain» ибораси ҳам шундай истиснолар сирасига киради, яъни бахтнинг жала каби шиддат билан келгани унинг интенсивлик шкаласини кўрсатмоқда; демак, тўсатдан келган меъёрдан ортиқ шодлик учун табиат ходисаларининг интенсив стихияли кўринишлари ҳам сўзловчи лисоний компетенцияси ёки муаллиф ижодий ёндашувидан келиб чиқиб, образли тарзда қўлланилар экан.

Яна бир эътиборга молик масала шуки, «to walk on air» ибораси «бахтлилик ва бахтсизлик вазни» слотига ҳам қайсидир даражада тўғри келади. Чунки бахтнинг энгиллик ёки вазнсизлик кесимига кўчиши мазкур ҳолатга мос келиб, ўзбек тилидаги шодликдан энгил тортиб, «осмонларда учиб юрмоқ» иборасига муқобилдир. Осмон жисмлари орасида фақат икки тизим – қуёшнинг бахтга, юлдузнинг тақдир ва омадга нисбатан қўлланилиши гувоҳи бўлдиқ, «the moon», яъни ой лексемаси фақат биргина турғун ибора таркибида бахтни ифодалаши унинг нутқда актуал эмаслигидан далолат. Кўринадики, таркибида ёркин осмон жисмлари мавжуд, троплар бахтсизлик концептосфераси учун хос эмас. Яна гувоҳ бўлдиқки, гидроморф кўчимларнинг аксарияти бахтсизлик концептуал майдонига тааллуқли экан: «sea» (денгиз), «ocean» (уммон), «lake» (кўл) ва ҳ.к. каби сув хавзалари номинациялари қаратқич-қаралмиш муносабатли метафорик бирикмалар (ocean of grief) ёки эпитет орқали шаклланган ўхшатишлар (as if into a frozen lake) асосида бахтсизлик бирликлари учун донор манба сифатида хизмат қилади. Слот №2, 5-мисолда (agitated with delight as a waving sea) эса кўтаринки кайфият эмас, балки унинг таъсири остидаги фаол субъект тўлқинланаётган денгизга ўхшатиш ва, албатта, гап таркибидаги кесим бахтга нисбатан метонимик муносабатни ифодаламоқда.

Демак, гидроморфлар масаласида қуйидаги хулосани бериш мумкин: сув ҳавзасининг муайян номинацияси, одатда, бахтсизлик тимсолида гавдаланади, бироқ бахт нашъасини ураётган фаол субъект ҳам (бахтнинг ўзи эмас!) метонимик муносабат орқали гидроморф ифодага кўчиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Абдуазизов А.А. О составных частях когнитивной лингвистики // Преподавание языка и литературы. – Ташкент. – 2007. – №3. – Б.34;
2. Адясова Л. Е. Метафора дома в концептуальном представлении СССР в современном российском медиадискурсе // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – №. 5. – С. 558-558.;
3. Мардиев Т. К. «Бахт» концептининг лингвимаданий ва семантик талқини (инглиз ва ўзбек тиллари қиёсида)// Хорижий филология. – №4, 2016.– 36-43.
4. Austen J. Pride and prejudice. – London: Penguin Books; Reprint. Edition. – 2002. – 480 p.
5. Austen J. Sense and Sensibility. Harvard University Press, 2013. – 431 p.

6. Brontë Ch. Jane Eyre. – N.Y.: Bantam Classics, 1983– 449 p.
7. Christie A. The Secret Adversary. – London: Harper collins Publishers, 1976. – 258 p.
8. Dreiser Th. Sister Carrie. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1981. – 544 p.
9. Dreiser Th. The «Genius». Wentworth Press. 2016. – 883 p.
10. Fitzgerald F. S. The great gatsby. – Broadview Press. 2007. – 198 p.

ISSN 2181-9297

Doi Journal 10.26739/2181-9297

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000